

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА КЛАССАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ботирова Хилола Рустамовна

Чортоковский район Наманганской области

Учитель русского языка в школе №7 ОНО

***Аннотация:** В данной статье раскрываются новые направления методики обучения русскому языку в начальных классах. Обсуждаются различные педагогические методы и формы, развивающие у учащихся навыки русского языка.*

***Ключевые слова:** методика, русский язык, контрольные уроки, дидактическая цель, нетрадиционный, интегрированный урок, традиционные школьные уроки.*

Сегодня предъявляется новый подход к жизни, в том числе новые требования к системе образования. Основной целью образования является не только накопление определенного объема знаний, умений и навыков учащегося, но и подготовка учащегося как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. Деятельность учителя находится в центре современного образования. Русский язык занимает центральное место в системе начального образования. Как средство познания истины русский язык обеспечивает не только языковые знания, но и интеллектуальное развитие ребенка, формирует понятийно-категориальный аппарат, развивает абстрактное мышление, память и воображение. В последние годы, к

сожалению, наблюдается резкое снижение интереса учащихся к занятиям русским языком, отсутствует стремление к расширению языковых навыков детей, повышению грамотности и культуры речи. В настоящее время важнейшей проблемой, которая интересует всех учителей, является повышение эффективности урока русского языка как основной формы обучения и воспитания учащихся. Уроки, проводимые в одной и той же форме, утомляют ученика. Однообразие уроков для ученика и учителя снижает эффективность учебной деятельности. Не заставлять учить, а вызывать интерес, обязанность учителя создать у ученика стремление к постоянному обучению. Младший школьник имеет специфические возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного мышления, повышенная двигательная активность, стремление к игровой деятельности, разноплановость знаний. Все это усложняет работу учителя. Для удержания внимания детей на уроке необходимо организовать активную и интересную мыслительную деятельность. Поскольку традиционные методы обучения не всегда могут обеспечить усвоение материала всеми учащимися, необходимо умело организовать учебную деятельность на занятиях. Для того чтобы создать условия для формирования этой деятельности, необходимо сформировать познавательную мотивацию. Творческий подход учителей к подготовке и проведению уроков может иметь положительное значение для детей. В целях активизации учащихся, развития интереса, побуждения их к получению знаний учителю следует реализовывать трудовые и другие формы уроков - их интересные разновидности, и в результате создавать авторские - нетрадиционные уроки. Учитель русского языка не может руководствоваться только официальными требованиями к уроку. Для совершенствования своей методической

деятельности учитель должен знать традиционные и нетрадиционные формы уроков русского языка, их типологию, специфику уроков в системе образования. Урок – это форма организации обучения с целью усвоения изучаемого материала (знаний, умений, мировоззрения и нравственно-эстетических представлений). По основной дидактической цели такие уроки делятся следующим образом:

- урок для ознакомления с новыми материалами;
- урок для закрепления изученного;
- урок применения знаний и умений;
- урок обобщения и систематизации знаний;
- занятие для проверки и коррекции знаний и умений;
- комбинированное (смешанное) занятие.

Основные этапы образовательного процесса делятся следующим образом:

- вводные уроки;
- Предварительные ознакомительные занятия с материалами;
- Понятия, законы, правила изучения уроков;
- Уроки практического применения знаний;
- Смешанные или комбинированные занятия.

Всем нам понятно, что традиционные школьные уроки включают в себя изучение новых материалов, закрепление знаний, навыков и умений, проверку и рассмотрение полученных знаний, анализ контрольной работы, подведение итогов и систематизацию изученного, повторение темы или раздела. В последнее время наряду с этими формами обучения широко используются и нетрадиционные или нестандартные. Это: конкурсы, поездки, интегрированные уроки, сказки, тематические игровые занятия, театральные представления, конкурсы «Весело и умно», экскурсии,

школьники быстрее и лучше усваивают программные материалы. Нестандартный урок – это учебный урок с нетрадиционной (неопределенной) структурой, который в первую очередь способствует развитию интереса учащихся, их творческого потенциала, их оптимальному развитию и воспитанию. Нетрадиционные формы уроков включают в себя неограниченные возможности по устранению перегрузки учащихся домашним заданием за счет использования различных методов изучения новых материалов на уроке.

В заключение, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей при изучении темы на занятиях по русскому языку целесообразно эффективное использование легко усваиваемых ребенком стихов, игр, пословиц, скороговорок, загадок, сказок. также эффективен в изучении языка. Мы считаем, что это позволяет полностью реализовать интеграцию

Список использованной литературы:

1. Бабкина Н.В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе // Начальная школа-1998г.
2. Баринова Е.А., Боженкова Л.Ф., Лебедев В.И. Методология русского языка. — М., 1974.
3. Бондаренко С.М. Методика преподавания русского языка в школе. — М., 1979.